

Laboratorios Vivos para la paz: Museo de la memoria, Chalán y Ovejas Sucre.

Autores: Diana Carolina Suarez Albano, Carlos Mario Betancurth Becerra y John Sebastián Bernal Franco.

ideas claves del working paper: laboratorio, memoria, Experimentación, Transmedia

Resumen:

Basados en la experiencia *Los Guardianes y las guardianas de la memoria* integrado por líderes de las comunidades de Chalán y Ovejas sucre, se diseña la experiencia enmarcada en Laboratorios Vivos Comunitarios llamada museo de la memoria, que busca preservar la memoria de la comunidad por medio de actividades de participación ciudadana y creación colaborativa para el proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios.

Introducción

Los Laboratorio Vivos Comunitarios son una apuesta a la participación ciudadana en los territorios que hacen parte del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones Políticas en los territorios (adscrito al Programa Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social). y se vincula directamente al proceso de investigación acción participación que se ha desarrollado en los últimos dos años en Chalán y Ovejas Sucre. Como propuesta de contingencia para poder seguir trabajando con la comunidad en medio del confinamiento preventivo obligatorio instaurado en todo el país por efectos del Covid 19, se desarrolla una serie de actividades de apoyo para los guardianes y guardianas de la memoria.

Los Guardianes y Guardianas de la memoria, es un grupo constituido por las comunidades de Chalán y Ovejas que ha realizado algunas obras de creación efímeras desde la visualidad, que tienen como punto reflexivo “La memoria”, en torno a narrativas de resistencia a través de murales comunitarios y sesiones de teatro que permiten comprender los procesos de memoria y su relación con las nuevas generaciones en el territorio.

Debido a las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia y el confinamiento, se propone para el desarrollo inicial de los Laboratorios Vivos Comunitarios en el territorio de Sucre, una primera actividad llamada *Museo de las memorias* que busca crear un espacio de confianza, de reconocimiento y trabajo colaborativo. Ante las limitaciones técnicas y tecnológicas presentes en los territorios, el poco acceso a medios y canales comunicativos, se desarrolla la actividad por medio de una herramienta que cada vez tienen más personas como el sistema de mensajería instantánea de Whatsapp, una opción viable para la comunicación, la conversación y un espacio de reflexión alternativo en medio del confinamiento. Permitiendo el intercambio de experiencias con el fin de fomentar un proceso de construcción de capacidades políticas.

Teniendo en cuenta los conocimientos que las comunidades tienen para compartir, se hace un intercambio de saberes, en donde los habitantes de los municipios de Chalán y Ovejas Sucre, por medio del Whatsapp comparten sus historias y sus memorias, que por distintos motivos han sido invisibilizados en otros espacios o se van olvidando, y perdiendo para las nuevas generaciones. Este espacio permite trabajar con diferentes formas expresivas que ayuden a producir narraciones y configuraciones de la memoria de las comunidades, a través de la exploración de los saberes.

Este laboratorio, buscó a través del uso de encuentros sincrónicos y asincrónicos (mensajes de texto, llamadas, mensajería por whatsapp) generar escenarios de encuentro y reflexión sobre la memoria y la identidad de los municipios de Chalán y Ovejas. Para ello se plantearon algunas actividades encaminadas a generar

experiencias estéticas y procesos de creación por medio de Estetogramas, es decir, fragmentos expresivos con capacidad de individualizar el ser y hacerlo vivir en él.

Los procesos estetogramáticos, nos posibilitan indagar sobre la activación de una función de la memoria, “el recuerdo” y desde allí, poder asociar afectos que contribuyan a reflexionar sobre la importancia del pasado como agente activo del presente y del porvenir. Como el estetograma es una configuración espacio-temporal del recuerdo y su capacidad para hacernos vivir allí, depende de una experiencia, por eso es importante el reconocimiento de algún objeto externo que vincule emocionalmente, de forma consciente o inconsciente y active las impresiones, que son datos sensibles que cada individuo construye sobre sí mismo, es decir, su identidad y la memoria activa del lugar que habita.

Metodología

La metodología del proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios, hace parte de la “perspectiva construccionista y la investigación acción participativa (IAP)” (Cuaderno de Campo. 2019 p. 39). Esta forma de comprensión de la investigación y el valor de la participación comunitaria, hace que la estrategia de los laboratorios se presente como un escenario innovador donde el enfoque ofrecido desde la (IAP) ayude a que los participantes puedan abordar las reflexión y las acciones y de esta manera, pensar en iniciativas de paz y formas de transición no violentas para resolver sus problemas en el territorio.

Hay que decir que los Laboratorios Vivos Comunitarios, ofrecen un marco de participación social, de reflexión y diversas maneras innovadoras de expresarse a través de la invención, el descubrimiento y la creación con las técnicas, para reconocerse como sujetos políticos, de conocimiento y de cambio social, tal como se describe en el cuaderno de campo del propio proyecto. Son, la Cultura de laboratorio y la (IAP), quienes promueven el reconocimiento de las comunidades al tener en cuenta sus opiniones, sus sueños e intereses para producir desde sus localidades, dar cuenta por medio de diferentes lenguajes como el video, la fotografía, el dibujo y el sonido las formas narrativas para contar hechos y sucesos vividos en los momentos más hostiles, con el fin de ayudar a transitar hacia formas

no violentas que ayuden a dignificar sus existencias y reivindicar sus derechos individuales y colectivos.

En este orden de ideas, se proponen algunos puntos donde la (IAP) y la estrategia de los laboratorios vivos comunitarios se encuentran y ayudan a orientar el trabajo de investigación con las comunidades en el procesos metodológico.

- En la IAP y en los escenarios de laboratorios, las acciones, actividades y estrategias tienen un enfoque dialógico que permite encontrarse con sujetos en los territorios para construir conjuntamente.

- Este enfoque metodológico se aleja del asistencialismo, también del enfoque instrumental que intenta asumir a las comunidades como objetos de estudio, por el contrario, se propone la figura de Laboratorio como escenario donde lo social y colectivo toman cuerpo para hacerlo vivo, dando lugar a acciones conjuntas capaces de la generar saberes desde la localidad, llevando poco a poco a los investigadores y las comunidades hacia una re-ingeniería del vínculo social, que invita pensar la relación social como sujeto-sujeto y no como sujeto-objeto.

- En la cultura de laboratorio y en la (IAP), se apuesta por el reconocimiento de lo otro, de los otros y lo trans, este reconocimiento implica que no se pueda negar el conflicto, pues lleva a la negociación y otras formas de resolución más creativas, es por ello, que se propone la noción de consensualidad, como una vía de construcción desde la diferencia. En esta línea “emergerán diferencias, conflictos, intereses, lecturas diversas de las historias del conflicto armado y las resistencias a este” (Cuaderno de Campo, 2019. p.40) que se deberán respetar y atender consensuadamente.

- En la cultura de Laboratorio nada puede hacerse a larga distancia, nada puede estar por fuera del territorio, nada puede hacerse de forma individual. De ahí la necesidad de habitar, estar en un lugar, hacer espacio y marcar el sitio que se asociará con lo vital, con la vida y con las diversas posibilidades de re-solución diferentes al conflicto armado, de ahí la importancia de construir un laboratorio en lugar de instalarlo.

· Tanto en la Cultura de Laboratorio como en la metodología de (IAP) se propende por un respeto hacia el despliegue estético y el devenir sensible, desde lo individual y lo colectivo, que permita conectar en dichos procesos de acción participativa, las capacidades de las memorias que permitan:

- o Conectar a través de la experiencia de vida las historias que los constituyen a ellos y a el territorio.

- o Dar cuenta de sus propias experiencias y desplegar las capacidades afectivas necesarias para sanar y perdonar.

- o Conectar las historias de vida para el aprendizaje y la no repetición.

- o Reconocer en sus prácticas e innovaciones diferentes formas de exteriorización de la memoria como registro de la creación.

Adicionalmente, es importante destacar que la metodología obedece a propiciar espacios participativos que se enmarcan en los tres ejes del proyecto: 1. Características principales de la historia del conflicto en los territorios; 2. Formas como se han mediado estos conflictos y, 3. Reconocimiento de las iniciativas de paz construidas en cada territorio por parte de las comunidades.

Por lo anterior, el Laboratorio Vivo concibe a sus participantes como agentes activos donde su libre elección de participación, está encaminada a transformar sus propias situaciones y las de su comunidad, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales, propuestas políticas y gubernamentales y las condiciones socio culturales. Al mismo tiempo, hace surgir un escenario de creación abierto donde los participantes de manera conjunta, despliegan sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la creación o la invención con las técnicas.

También se busca potenciar las dinámicas colaborativas, que permitan reunir, identificar y narrar desde la voz de los participantes, las diferentes acciones comunales e individuales que se reconocen como iniciativas de agenciamiento, paz, y reconciliación, encaminadas a superar las conflictividades y fortalezcan las transiciones en los territorios, así, el laboratorio busca potenciar en las comunidades por medio de dinámicas lúdicas, encuentros y reflexiones grupales, las diversas

formas narrativas apoyadas en medios, lenguajes y dispositivos que nutrirán una plataforma transmedial que atiende múltiples formas de contar y leer.

Justamente, la necesidad de articular las producciones de los laboratorios con fines de publicación y exposición digital a través de la plataforma transmedial, ha llevado a plantear en el orden metodológico, la importancia de pensar en metáforas y micro universos como pretextos que dan lugar a ideas y proyectos colectivos donde la comunicación, la educación y el trabajo colaborativo permiten identificar un lenguaje común y narrar desde la voz de los propios protagonistas las diferentes acciones individuales y colectivas que refieren a las iniciativas de paz que están ayudando a la transición en los territorios.

La creación de estos micro universos permite la emergencia de un escenario de creación abierto donde los participantes, de manera conjunta puedan desplegar sus capacidades políticas. Los micro universos como estrategia de sentido para narrar, generan acceso, aprendizaje, integración y transformación social y cultural, también, ofrece otras maneras de estimular los cambios desde una dimensión comunitaria y a gran escala, que implique superar el uso de las tecnologías para adentrarse en una dimensión cultural que proponga el uso de artefactos como dispositivos de transmisión social.

Quienes participen en los laboratorios serán quienes den sentido al espacio y al micro universo pensado, como agentes activos buscarán transformar sus propias situaciones de vida y las de su comunidad con iniciativas colectivas que allí se presenten como proyectos, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales, propuestas políticas, gubernamentales y las condiciones socio culturales de su entorno.

Los miembros de la comunidad se constituyen como agentes que pueden contribuir a generar espacios de innovación social desde la inteligencia colectiva que se potencia en los encuentros, reivindicando el vínculo social y el agenciamiento de sus responsabilidades como ciudadanos que buscan alternativas de transformación social para proponer políticas públicas.

De ahí que se proponga entonces una metodología que abarque la definición y creación de metáforas y microuniversos, pero también que proponga por lo menos,

la configuración de dos espacios que ayuden a pensar en la dimensión social y otra en la dimensión creativa:

Tabla 1: Proceso metodológico de los laboratorios vivos comunitarios

<h2 style="text-align: center;">PROCESO METODOLÓGICO</h2> <p style="text-align: center;">CO-CODISEÑO DE LOS LABORATORIOS VIVOS COMUNITARIOS</p>					
A					
Definición de las metáforas y los micro-universos	Sensibilización y formación trabajo con Laboratorios.	Mediación y traducción Laboratorios Ciudadanos	Materialización con tecnologías: Laboratorio de Medios	Fortalecer agencia, inic. de paz & construcción de Políticas P.	Microuniverso aporta a la Plataforma transmedia.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Los microuniversos son formas perceptivas de escalas y procesos respecto a un universo mayor, 2. La caracterización nos ayuda a comprender de mejor manera, como se ha configurado la historia del conflicto. 3. Comunidades + Investigadores de campo + Nuestros saberes = Innovadoras maneras de narrar el conflicto y aportar a la construcción de políticas públicas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compartir con las comunidades e investigadores de campo con el fin de generar vínculos de empatía. 2. Revalidar del error como forma de aprendizaje. 3. Trabajar colaborativamente desde el reconocimiento de saberes y la inteligencia colectiva. 4. Perder la noción de taller y de experto y ganar en el agenciamiento y liderato de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La metáfora contribuye a expresar el microuniverso y vincula sentidos posibles para construir narrativas e iniciativas de paz. 2. La narrativa teje puentes para construir una experiencia que de cuenta de diferentes formas perceptivas del conflicto. 3. Los saberes, prácticas e iniciativas de paz van a tomar cuerpo en metodologías de Laboratorio Ciudadano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Laboratorio de Medios ofrece posibilidades técnicas, tecnologías y formas hipermediales de narrar y construir iniciativas de paz. 2. El laboratorio de medios permite materializar las iniciativas en: boletines de prensa, magazines, podcast, galerías fotográficas, dispositivos de innovación técnica, prácticas artísticas, entre otros. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas las actividades que se realicen en el marco de los Laboratorios Vivos Comunitarios tienen la responsabilidad de fortalecer las líneas del proyecto. Estas serán el horizonte para pensar el Laboratorio Ciudadano y el Laboratorio de medios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma transmedia es una estrategia que ayudará a través de la metáfora del tejido ancestral a mano, a confluír la experiencia académica, el registro histórico, la cocreación de contenidos y experiencias de participación ciudadana.

Paso A: Consistió en la definición de las metáforas y los micro-universos, se hizo a partir de la definición propia de estos dos conceptos junto a las comunidades académicas y las comunidades de cada territorio, esto con el fin de realizar un proceso de co-diseño de los laboratorios vivos comunitarios. En este sentido, los micro-universos se entienden como el contexto social, económico, cultural y estético propio de cada territorio donde se pretende construir una estrategia de laboratorio vivo.

En esta fase, cada municipio se entiende como un sistema perceptivo en el cual se mueven de forma relacional los diferentes procesos comunitarios, estos se reflejan en comportamientos, hábitos, conflictos y tensiones, pero también la manera de producción y recreación de lo social característicos de cada municipio en el cual se trabaja. La forma como se hace visible el microuniverso es medio de la información que los investigadores comunitarios y académicos, han logrado recolectar y sintetizar por medio de los Documentos de Caracterización.

También, se adelantó en la construcción de las metáforas, la cuales se entendieron desde su raíz etimológica (meta) <<más allá>> y después (Phorein) <<pasar y llevar>>, que dieron luces al entendimiento de éstas, como una figura de provocación que diera lugar a generar acciones de laboratorio encaminadas a la creación, invención o descubrimientos en las producciones colectivas a partir del uso de las técnicas propuestas.

Las metáforas son expresiones que le otorgan otros sentidos posibles a un objeto o idea particular en medio de un contexto de significación, esto con el fin de hacer referencia a otros conceptos, objetos o ideas que no suponen una relación por su grado de verosimilitud entre ellos, sino por un desplazamiento de sentido que provoca pensar en posibilidades creativas. Por eso, expresiones como: “tus ojos son dos luceros” y “Las perlas del rocío”, son un ejemplo muy claro para comprender esta figura provocadora para la imaginación.

En este sentido, <<Hilando>> que obedece a las acciones de unir, entrelazar, tejer hilos, materiales textiles para vestirnos, llama la atención, especialmente cuando se conjuga con los conceptos como, Capacidades Políticas, Agenciamientos o Iniciativas de Paz; se entiende entonces como una metáfora que a su vez es el nombre nombre del proyecto y al mismo tiempo, una provocación para quienes participan en él, desplegando una serie de futuros posibles que aviva la imaginación y la creatividad en un universo de sentido que acoge a las comunidades de los 6 municipios.

Lo anterior, es el argumento que ha llevado a pensar que, vale la pena identificar o construir las posibles metáforas y asignarlas a cada micro-universo, con el fin de potenciar en las actividades de los Laboratorios Vivos Comunitarios un despliegue creativo, estético, de capacidades, agenciamientos y materialización a través de procesos de mediación y/o traducción con medios, soportes y lenguajes expresivos, que para el caso puntual de Chalán y Ovejas en Sucre, implica relacionar los elementos que se presentan a continuación.

CHALÁN & OVEJAS - SUCRE

MICROUNIVERSO

Ilustración 1: Proceso de articulación de los Laboratorios Vivos Comunitarios

Paso B: El proceso de sensibilización y formación a la comunidad de académicos y participantes de las comunidades en cada municipio, en medio de la pandemia, consistió en realizar una estrategia de laboratorio, es decir, implementar un laboratorio de ensayo con el fin de aprender de la experiencia y materializar junto con las personas involucradas el diseño de las actividades.

El objetivo fundamental de esta fase de sensibilización, consistió en compartir con las dos comunidades, fortaleciendo los vínculos de empatía, generando procesos de creación colectiva, revalidando el error como una forma de aprendizaje usando técnicas y tecnologías disponibles con el fin de generar un espacio antropológico, es decir, un espacio afectivo, consolidando el reconocimiento de los saberes a través la Inteligencia Colectiva.

Dichos procesos se realizaron a través de encuentros semanales, que consisten en la generación de ejercicios creativos, para pensar a través de retos individuales y colectivos la noción del laboratorio como espacio de agenciamiento; y de este modo, abandonar la idea de taller y de experto. Adicional, dichos encuentros contribuyeron

a pensar los micro-universos, las metáforas, las líneas de acción e incluso los posibles objetivos de las actividades de laboratorio que iban a ser propuestos a los participantes de las comunidades que encontraban en los territorios.

Todos y cada uno de los encuentros se realizaron por la aplicación de encuentros grupales virtuales, a través del uso de Meet de Google y se sistematizaron a través de relatorías escritas y en video en una página web. Consultar en: <http://labpaz.ilogica.co/category/relatorias/>.

Laboratorio Vivo

Página de sistematización por Corporación Ilógica

CARACTERIZACIÓN DOCUMENTOS RELATORÍAS FORMACIÓN RECURSOS VIRTUALIZACIÓN

DOCUMENTOS

Relación de las metáforas con los Laboratorios.

9 julio 2020

A raíz de la definición de las metáforas, realizamos una matriz que nos ayuda a relacionarlas con las líneas de acción y los laboratorios a desarrollar. Es importante recordar que las líneas de acción ajustadas y definidas en la última reunión con el equipo de investigadores de cada municipio son dos, las cuales presentamos a continuación: Línea 1: Fortalecimiento organizacional Esta línea de acción, trabaja en la identificación de diferentes aspectos que abordan las formas de habitar, pensar y construir el territorio en relación a lo económico, lo productivo, las formas de trabajo, sustento y familia. El objetivo de esta línea es generar espacios para reflexionar sobre la importancia del...

READ MORE

Search...

CONTENIDOS DE LOS LAB.

Exploratorio de juventud – Samaná
(Caldas)

Minga de la Cocina – Riosucio
(Caldas)

Museo efímero de la memoria –
Chalán y Ovejas (Sucre)

Veníve a la minga de la atarraya –

Bojayá y Riosucio (Chocó)

¿QUÉ ES HILANDO CAPACIDADES POLÍTICAS?

Paso C: Se consolidó el grupo de trabajo de los Laboratorios Vivos del Departamento de Sucre y, se dio inicio al espacio de co-diseño con el equipo de investigadores e investigadores comunitarios, pasantes y jóvenes investigadores y líderes comunitarios de los municipios de Chalán y Ovejas. Con ellos, se expusieron los principales hallazgos y resultados del Análisis de Contenido aplicado a los documentos de caracterización y se dispuso el espacio de laboratorio <<virtual>> para construir y acordar entre todos, las rutas para el co-diseño e implementación de los Laboratorios Vivos Comunitarios a través de estrategias virtuales a causa de la pandemia.

Posteriormente, para la creación de las metáforas se propuso un ejercicio colectivo de identificación de por lo menos tres elementos para la emergencia del sentido de esta figura narrativa, el <tenor> que hace alusión a la necesidad u objeto real, es decir, las problemáticas, necesidades, iniciativas de paz, fortalezas identificadas en el resultado del Análisis de Contenido aplicado de los Documentos de caracterización.

Otro elemento es el <vehículo> o lo inteligible, que se refiere a la posibilidad o potencialidad visible de esa necesidad o objeto real al que se hace referencia. Finalmente, se pensó en el tercer elemento <el fundamento> se trata de la asociación entre la particularidad del municipio y su forma potencialmente imaginada. Cabe decir, que todo este trabajo se propuso en los encuentros virtuales y se continuó por medio de chats grupales a través de WhatsApp y se puede observar por medio de la siguiente tabla.

DTO o Muni cipio	TENOR / NECESIDA D	VEHÍC ULO / TÉRMI NO QUE SE PAREC	FUNDAME NTO / SEMEJANZ A	ASOCIACI ÓN CON LAS PRÁCTICA S	METÁFORA

		E A LO REAL			
Sucre - Chalán - Ovejas	Agenciamiento y participación en escenarios políticos y democráticos	Empoderar, Resiliencia, transformar, Aumentar	Pensar, Estar, Ser, Construir,	Evanescente, humo, vapor, esfumar, desvanecer deshace disuelve diluye disipa difuminar susurro murmullo	Desvaneciendo Fronteras Fluir en resiliencia Fluir en Resistencia
	Fortalecer las organizaciones sociales	Empoderar, Resiliencia, transformar, Aumentar	Hilar, trenzar, coser, unir, imbricar	Habitar el cuerpo de mi territorio Liminal	Trenzar las fibras del territorio (Chalán)
	La necesidad por acceder al territorio.	Habitar Tierra, Parcela	Territorio Huerto siembra Sendero	Pensar el territorio, habitar el espacio y	

		, labrado		construir el lugar.	
	Reconocer de la memoria y diversas formas narrativas en niños y jóvenes frente al territorio	Guarda r, Protege r, Resgua rdar,	Festival de gaitas Expresiones culturales y religiosas plasmar la memorias narrativas en diferentes soportes	Aire, Soplo, Viento Sonido alegría y festividad Ritmo	“Vientos del porvenir” “Soplo de vida” Ritmos de Alegría Resguardan do los vientos de la memoria (Ovejas)

El proceso de creación de los micro-universos y las metáforas terminó con la identificación de las necesidades expresadas por parte de las comunidades en sus propios territorios y los objetivos de las investigaciones que se desarrollan en cada uno de los municipios, cerrando así el proceso y dando lugar al siguiente paso de la metodología para abordar las posibles estrategias de laboratorio que se ejecutaron teniendo cuenta las condiciones particulares de cada municipio.

Paso D: Este paso de la metodología inició con la aplicación de un instrumento de recolección de información donde se les solicitó a los investigadores principales y de campo, que realizarán una encuesta para definir las tecnologías y los canales de comunicación por los cuales se podrían conectar las comunidades que participarán en los Laboratorio Vivos Comunitarios; de esta encuesta se estableció que la mayoría de personas entre niños, jóvenes y adultos tenían conectividad a través de la aplicación móvil de WhatsApp y una gran parte de la población, se descubrió que aún hacen uso de la radio para aprender y recibir mensajes.

Resultados alcanzados

Con base en la anterior claridad, se establecieron a partir de la metáforas definidas y las condiciones de participación de las comunidades, las actividades de laboratorio que pudiesen tener la suficiente flexibilidad y potencia para desarrollarse de manera virtual y que se acoplaran a la línea de acción pensada en cada una de las sesiones de trabajo junto con las comunidades y los investigadores del proyecto. Las líneas son las siguientes:

Línea: Memoria, Educación Y Cultura:

Esta línea de acción, busca fortalecer procesos alrededor de la memoria, las diversas formas de construir la identidad a través de relatos y narraciones, al tiempo que propone procesos de educación expandida y de comunicación educativa para pensar que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. También aborda el tema de los procesos y mediaciones culturales como pretextos para construir, pensar y habitar el territorio.

Posterior a esta construcción y a partir de una oferta de varias estrategias posibles que se diseñaron colectivamente, se seleccionaron las siguientes actividades de Laboratorio Vivo Comunitario con el objetivo de:

1. Generar un espacio de encuentro y reconocimiento de los participantes en el laboratorio.
 2. Propiciar a través de espacios virtuales y herramientas digitales la emergencia de un espacio afectivo y de empatía entre investigadores y las comunidades.
 3. Propiciar a través de estos encuentros el trabajo colectivo y la co-creación a partir del reconocimiento de los saberes bajo la premisa de la Inteligencia Colectiva.
- **Municipios:** Chalán y Ovejas (Caldas).
 - **Resguardando los vientos de la memoria (Chalán y Ovejas):** La posibilidad de guardar, proteger y que perdure la memoria desde su fluir

constante. Es necesario pensar en la preservación de la memoria, que permita fortalecer las generaciones venideras y sus prácticas comunitarias.

- **Línea de acción:** Memoria, Educación Y Cultura
- **Laboratorio:** Museo efímero de las memorias
- **Objetivo:** Generar escenarios de encuentro y reflexión sobre la memoria y la identidad de los municipios de Chalán y Ovejas.
- **Descripción:** Este laboratorio, busca a través del uso de encuentros sincrónicos y asincrónicos (mensajes de texto, llamadas, mensajería por whatsapp) y articulado al trabajo que se viene haciendo con los guardianes y las guardianas de la memoria, trabajar con diferentes formas expresivas que ayuden a producir narraciones y configuraciones de la memoria de las comunidades, a través de la exploración de los saberes.

Este laboratorio toma en cuenta los procesos de mediación cultural como provocación para crear, inventar y descubrir con los diferentes medios, soportes y lenguajes. Para ello, se proponen algunas actividades encaminadas a generar experiencias estéticas y procesos de creación por medio de Estetogramas, es decir, fragmentos expresivos con capacidad de individualizar el ser y hacerlo vivir en él.

- **Objetivos de aprendizaje / ¿Qué puntos del manifiesto fortalece?**
 - Reconoce el escenario del laboratorio como un tejido vivo
 - Despliega la empatía para tramitar afectos de reconocimiento de los otros
 - Utiliza estrategias de negociación social, ética y estética para pensarse desde las comunidades.
 - Promueve iniciativas de paz
- **¿Qué es el laboratorio?** Este laboratorio, busca a través del uso de encuentros sincrónicos y asincrónicos (mensajes de texto, llamadas, mensajería por whatsapp) generar escenarios de encuentro y reflexión sobre la memoria y la identidad de los municipios de Chalán y Ovejas. Para ello se proponen algunas actividades encaminadas a generar experiencias estéticas y procesos de creación por medio de Estetogramas, es decir, fragmentos expresivos con capacidad de individualizar el ser y hacerlo vivir en él.

Los procesos estetogramáticos, nos posibilitan indagar sobre la activación de una función de la memoria, “el recuerdo” y desde allí, poder asociar afectos que contribuyan a reflexionar sobre la importancia del pasado como agente activo del presente y del porvenir. Como el estetograma es una configuración espacio-temporal del recuerdo y su capacidad para hacernos vivir allí depende de una experiencia, por eso es importante el reconocimiento de algún objeto externo que vincule emocionalmente, de forma consciente o inconscientes y active las impresiones, que son datos sensibles que cada individuo construye sobre sí mismo, es decir, su identidad y la memoria activa del lugar que habita.

- **¿A quién va dirigido el laboratorio?** A los y las jóvenes de los municipios de Chalán y Ovejas interesados en reflexionar sobre la identidad de sus lugares habitados y las memorias que soportan sus personas.
- **Productos esperados**
 - **Museo efímero sobre los objetos que me recuerdan el lugar que habito:** Consiste en invitar a los jóvenes y las jóvenes de cada municipio, a buscar en sus pertenencias los objetos que mas les recuerda el lugar que habitan, puede ser su municipio, vereda, caserío, casa. *La idea fundamental de este ejercicio era que los participantes compartieran por medio de una fotografía, un objeto que los vincula con el lugar donde están viviendo o han vivido, que a través de un audio o texto nos puedan contar los afectos (sentires y emociones) que los atraviesan cuando ven, tocan, huelen y sienten dicho objeto.*
 - **Estrategia de formación a través del video tutorial:** Desarrollada por el equipo de comunicaciones del proyecto, se busca con esta estrategia ofrecer un producto de comunicación educativa que les permita a los participantes comprender las funciones de video y fotografía para realizar las actividades de laboratorio.
 - **Los recuerdos que pensaba olvidados, pero que habitan en mi:** El objetivo de este contenido es que los participantes pudiesen reconocer desde su propia experiencia, la manera en cómo identificar sus propios recuerdos que pensaban haber olvidados pero que viven en ellos, como una huella, un trazo de algo que ya sucedió pero que deja su

marca en la memoria. Posteriormente se les pidió contar a través de un audio su experiencia y la narración del recuerdo más revelador.

- **Creación de sus propias memorias:** Desde el equipo de laboratorios vivos, a través de llamadas a los participantes, se invitó a reflexionar sobre las imágenes que evocan sus audios, sus recuerdos olvidados y se propuso pensar en estructura de narración audiovisual que ayude a crear junto al equipo de comunicaciones una mediación a través del lenguaje de video, de su propia experiencia estética a partir del objeto y la provocación de su recuerdo. (Video arte experimental).
- **Álbum Familiar:** El objetivo de esta actividad es crear con la comunidad un archivo digital de resistencia contra el olvido, a partir del ejercicio de recopilación y restauración de archivos fotográficos, crear imágenes y realizar el montaje del álbum.

Cada fotografía familiar dará inicio a un proceso de creación derivado de la interpretación de las historias de vida donde se podrá evidenciar tradiciones, la familia, los conflictos, las transformaciones, los personajes, los lugares y la época.

El Museo de la Memoria será un espacio de construcción de memoria colectiva, es un encuentro de reflexión de una historia personal que resuena en la historia de toda la comunidad.

Discusión o reflexión crítica

En Colombia, tal como se reconoce en el municipios de Ovejas y Sucre en el Departamento de Sucre, las iniciativas locales en los territorios afectados por el conflicto armado se han convertido en una mediación para el fortalecimiento del tejido social y la sostenibilidad de acciones que favorecen la construcción de paz territorial en tiempos de transición.

Este es el caso de los Guardianes y los Guardianes de la memoria, una iniciativa que abarca diferentes líderes comunitarios que busca preservar la memoria en las comunidades con diferentes actividades como la creación de obras efímeras desde las narrativas visuales que tienen como punto reflexivo “La memoria”, en torno a

historias de resistencia a través de murales comunitarios y sesiones de teatro que permiten comprender los procesos de memoria y su relación con las nuevas generaciones en el territorio. Apoyada en esta iniciativa, nace la propuesta museo de memoria desde los Laboratorios Vivos Comunitarios, buscando generar un espacio de creación a partir del trabajo colaborativo.

Las diversas estrategias de trabajo colaborativo propuestas y validadas colectivamente, permitieron la emergencia de diversos espacios plásticos que se constituyeron en la interacción sincrónica y asincrónica, lecturas que se pueden hacer visibles por medio de mensajes de texto, representaciones que ellos mismos evocan a través de audios, fotografías y videos compartidos en medio de actos y situaciones que producen y reproducen según la intensidad afectiva que se les dedica.

Es por ello, que la participación en estos espacios no solo se puede medir por la intermitencia de sus pulsaciones, sino por los momentos evanescentes que se crean en un momento de encuentro y luego desaparecen, a veces más durables, retomados, ensanchados, endurecidos y otros momentos instituidos.

La vinculación de las estrategias de creación colectiva, fue clave para dar lugar a las técnicas, <la creación, la exploración y la invención> y al mismo tiempo a la Inteligencia Colectiva y la sincronización de habilidades y competencias que permitieran dar sentido a las producciones que se proponían.

Los dispositivos de memorias realizados con la comunidad en Sucre, permiten la remediación a través del lenguaje fotográfico y del video para pensar en futuros escenarios que ayuden a la construcción colectiva, como la figura de un museo dedicado a la preservación de las memorias colectivas. Esta actividad del laboratorio permitió a sus participantes compartir fotografías de un objeto que se

vincula con el lugar en el que viven, apoyado por un texto o un audio expresaron sus afectos, sentires y emociones, recordando la importancia de cada uno para la comunidad y su historia.

Estos recuerdos apoyados en historias se transformaron en narraciones audiovisuales para el museo, potencian el concepto de memoria como lo afirma Proust al "giro hacia la actualización contemplativa del flujo de la vida"* que le permiten al participante evocar experiencias, imágenes ocultas, que se actualizan en la medida en que se concentran en el ejercicio de contar y compartir, siendo conscientes de la experiencia donde las imágenes como memoria pasan a ser centrales para la reflexión y el conocimiento.

*Proust, M., En busca del tiempo perdido. Por el camino de Swann, pp. 44-45.